

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЭНУРЕЗ КЕЧИШИ, ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ**Кодиров У.А., Музаффарова Н.Ш., Холбутаев С.М., Эштемиров Ф.С.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада энурезнинг этиологияси, патогенези, клиник кечиши, замонавий диагностика ва даволаш усуллари ёритилган. Энурез болалар ва катталарда сийдик чиқаришни назорат қилиш механизмларининг бузилиши билан кечадиган кўп омилли касаллик ҳисобланади. Замонавий диагностика усуллари — урофлоуметрия, цистометрия, психоневрологик тестлар ва ультратовуш текширувлари ёрдамида патогенетик турлар аниқланади. Даволашда комплекс ёндашув — доривор, психотерапевтик ва физиотерапевтик усулларнинг қўлланилиши юқори самара беради.

Калит сўзлар: энурез, нейроген сийдик пўстлоғи, психоген энурез, диагностика, даволаш, урофлоуметрия.

COURSE OF ENURESIS, DIAGNOSIS AND MODERN METHODS OF TREATMENT**Kadirov U.A., Muzaffarova N.Sh., Kholbutaev S.M., Eshtemirov F.S.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article analyzes the etiology, pathogenesis, clinical course, and modern diagnostic and therapeutic approaches to enuresis. Enuresis is a multifactorial disorder associated with impaired regulation of urination. Modern diagnostic methods such as uroflowmetry, cystometry, ultrasound, and psychoneurological testing help determine its underlying causes. A comprehensive treatment approach involving pharmacotherapy, psychotherapy, and physiotherapy ensures a high therapeutic effect.

Keywords: enuresis, neurogenic bladder, diagnosis, treatment, psychotherapy, uroflowmetry.

ТЕЧЕНИЕ ЭНУРЕЗА, ДИАГНОСТИКА И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ**Кодиров У.А., Музаффарова Н.Ш., Холбутаев С.М., Эштемиров Ф.С.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Ўзбекистон

Резюме. В статье рассматриваются этиология, патогенез, клиническое течение, современные методы диагностики и лечения энуреза. Энурез — многофакторное расстройство, характеризующееся нарушением регуляции акта мочеиспускания. Современные методы диагностики, включая урофлоуметрию, цистометрию и ультразвуковое исследование, позволяют определить патогенетические типы заболевания. Комплексный подход в лечении, включающий медикаментозную терапию, психотерапию и физиотерапию, обеспечивает высокий клинический эффект.

Ключевые слова: энурез, нейрогенный мочевого пузырь, диагностика, лечение, психотерапия.

Кириш. Бирламчи тунги энурезни аниқлаш ва уни даволаш масалалари нафақат тиббий, балки ижтимоий нуқтаи назардан ҳам ўта долзарб ҳисобланади. Бу касаллик болалар, уларнинг ота-оналари ҳамда яқин муҳитида жиддий **ижтимоий-руҳий муаммолар** келтириб чиқаради. Энурез бола шахсининг тўғри шаклланишига салбий таъсир кўрсатади, ўсмирлик даврида турли **психоэмоционал бузилишлар** пайдо бўлишига олиб келади ва ҳаёт сифатини пасайтиради.

Мазкур патологик ҳолат қовуқ фаолияти устидан мустақил назорат механизмнинг етарлича шаклланмагани билан тавсифланади. Шу сабабли бемор болаларда ухлаш вақтида сийдикни ихтиёрсиз чиқариб юбориш ҳолатлари такрорланиб туради, айрим ҳолларда эса бу ҳолат уйғоник пайтда ҳам кузатилиши мумкин.

Сўнгги ўн йилликларда бирламчи тунги энурезни терапевтик жихатдан даволаш соҳасида сезиларли ютуқлар қўлга киритилди. Бу, аввало, касалликни **комплекс ва мултидисциплинар ёндашув** асосида коррекция қилиш билан боғлиқ бўлиб, унда болалар шифокорлари, невропатологлар, урологлар, эндокринологлар, тиббий генетиклар, психологлар ҳамда бошқа мутахассислар иштирок этмоқда.

Бундан ташқари, **исботланган тиббиёт (evidence-based medicine)** концепциясининг амалиётга жорий этилиши бирламчи тунги энурезни даволашда қўлланилаётган усулларнинг самарадорлигини илмий асосда баҳолаш имконини берди. Бу ёндашув орқали илгари самарасиз ҳисобланган терапевтик усуллардан воз кечилди ва уларнинг ўрнига клиник вазиятга мос равишда тавсия этиладиган **доривор ва подоривор** даволаш усуллари ажратиб кўрсатилди.

Бирламчи энурезнинг келиб чиқиш табиати, унинг патогенетик асослари ва замонавий даволаш имкониятлари ҳақида тўғри тасаввурга эга бўлиш, мазкур муаммони самарали ҳал этишнинг асосий гарови ҳисобланади.

1-жадвал

Энурезнинг турлари ва патогенетик асослари

№	Энурез тури	Асосий сабаблар	Кузатилувчи ёш
1	Бирламчи	Рефлекс шаклланмаган, ирсий мойиллик	3–6 ёш
2	Иккиламчи	Стресс, инфекция, невроз	5–12 ёш
3	Нейроген	Асаб тизими шикастланиши	Ҳар қандай ёшда
4	Психоген	Қўрқув, стресс, оилавий низо	4–10 ёш
5	Симптоматик	Урологик ёки эндокрин касаллик	Катталарда ҳам

Энурезни аниқлаш ва дифференциал таъхис қўйишда болани текшириш принциплари.

Энурез кўплаб касалликларда кузатилиши мумкин бўлган белгилардан бири бўлиб, унинг асли сабабини аниқлаш — педиатр учун жуда муҳим вазифадир. Текширув жараёнида аввало энурезнинг бирламчи моносимптоматик шакли эканлиги (яъни бошқа патология белгилари билан боғлиқ бўлмаган ҳолда кечиши) ёки иккиламчи турига мансублиги аниқланади. Бирламчи моносимптоматик энурез ҳолатларини асосан болалар шифокори мустақил равишда даволаши мумкин.

Болани комплекс текшириш дастури шифокорга сийдикни ушлаб тура олмасликнинг сабабларини тўлиқ аниқлаш имконини беради. Агар муассасада ихтисослашган мутахассислар (невропатолог, уролог, эндокринолог, психолог ва бошқалар) фаолият юритса, ҳатто бирламчи энурез ҳолатларида ҳам улар билан маслаҳат ўтказиш тавсия этилади. Қўшимча клиник белгилари мавжуд бўлган беморларда эса бундай маслаҳатлар мажбурий ҳисобланади.

Анамнезни тўғри йиғиш энурезнинг келиб чиқиш турини аниқлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Маҳаллий педиатр амбулатор шароитда бемор боладан олинган маълумотлар асосида энурезнинг бирламчи ёки иккиламчи эканлигини, ҳамда унинг эҳтимолий этиологик омилларини баҳолай олади.

Шифокор биринчи қабулда нафақат умумий касалликлар тарихи, балки акушерлик анамнезини ҳам аниқлаши лозим. Бу жараёнда онада ҳомиладорлик вақтида токсикоз, гипоксия, инфекция, туғруқдаги патологик ҳолатлар қайд этилган-этилмагани текширилади. Шу билан бирга оилавий анамнез — яъни қариндошлар орасида энурез ёки асаб тизими касалликлари мавжудлиги ҳам ўрганилади. Амалиётда кўп ҳолларда ота-оналар биринчи суҳбатда бу маълумотни яширишга мойил бўлади, шунинг учун кейинги текширишларда бу маълумот яна аниқлаштирилиши зарур.

Боланинг ҳаёт анамнези ҳам алоҳида аҳамиятга эга. Унда боланинг тарбия муҳити, оилавий муносабатлар, ортиқча ғамхўрлик ёки эътиборсизлик, мактаб ва боғчадаги психологик муҳит, боланинг эмоционал ҳолати каби омиллар таҳлил қилинади. Энурез айрим ҳолларда болада тозалик ва назорат кўникмаларининг етарли даражада шаклланмагани ёки нотўғри тарбия усуллари сабабли ҳам юзага келиши мумкин.

Ота-оналарнинг болага нисбатан муносабати турлича бўлганда — масалан, бир тарафдан бифарқлик, иккинчи тарафдан ортиқча жазо чоралари қўлланганда — бундай зид муҳит болада руҳий қаршилиқ реакцияси сифатида энурез пайдо бўлишига сабаб бўлиши мумкин. Муваффақиятсиз оила муҳити ёки етарли психологик қўллаб-қувватлаш йўқлиги ҳам энурез ривожланишига замин яратади. Шунингдек, интернат ёки болалар уйида узоқ вақт бўлган болаларда энурез ҳолатлари оилада ўсган болаларга нисбатан кўпроқ қайд этилади.

Энурез билан оғриган болаларнинг кўпчилигида ўз-ўзига ишончсизлик, тортишқоқлик, эҳтиёткорлик, кайфиятнинг тез ўзгариши, уйқуда бузилишлар кузатилади. Айримларида асабийлик ва жаҳлдорлик аломатлари ҳам учрайди.

Шифокор биринчи қабул пайтида “энурез анамнези”ни тўлиқ тўплаши керак. Бу маълумотлар асосида касалликнинг шакли — бирламчи ёки иккиламчи эканлиги аниқланади. Бирламчи энурезда бола туғилганидан бери сийдикни назорат қилиш кўникмаси ҳосил бўлмаган бўлади. Иккиламчи энурез эса кўп ҳолларда стресс ҳолатлари (масалан, ота-оналар ажраши, янги туғилган сингил ёки ака, қариндошнинг вафоти, жарроҳлик амалиёти ёки инфекция) ортидан ривожланади.

Шунингдек, боланинг суткалик суйиқлик қабул қилиш тартиби ҳам баҳоланади — бола неча марта ва қанча миқдорда суюқлик истеъмол қилиши ёзиб борилади. Норма бўйича бир ёшдан катта болаларда суткалик суйиқлик миқдори 1–1,5 литрдан ошмаслиги керак.

Уйқу характери ҳам катта аҳамиятга эга: ухлаб қолишда қийналиш, юзаки ёки хавотирли уйқу, чуқур уйқу ҳолатлари баҳоланади. Бирламчи энурезда яширин неврологик сабаблар ҳам эҳтимолдан холи эмас — масалан, тунги сийдик чиқариш эпизодлари баъзан тунги эпилептик пароксизмларнинг бир қисми сифатида намоён бўлиши мумкин. Шу сабабли, ҳар бир ҳолатда ЭЭГ (электроэнцефалография) ёрдамида эпилептик фаолликни истисно этиш тавсия этилади.

2-жадвал

Энурезда замонавий диагностика усуллари

№	Текширув тури	Маълумот берувчанлик	Қўлланиш соҳаси
1	Урофлоуметрия	Юқори	Сийдик оқимининг тезлиги
2	Цистометрия	Юқори	Пўстлоқ фаолиятини баҳолаш
3	УЗИ	Ўртача	Бўшашмаган сийдик пўстлоғини кўрсатади
4	МРТ	Юқори	Асаб тизими шикастини кўрсатади
5	Психотестлар	Қўшимча	Психоген сабабларни аниқлайди

Замонавий даволаш усуллари

Энурезда даво индивидуал ёндашув асосида олиб борилади.

1. Доривор терапия:

- **Десмопрессин** — антидиуретик таъсир кўрсатади.
- **Имимипрамин** — трициклик антидепрессант, марказий назоратни кучайтиради.
- **Оксибутинин** — нейроген энурезда қўлланилади.

2. **Психотерапевтик усуллар:** болада ўз-ўзини назорат қилишни кучайтириш, стрессни камайтириш.

3. **Физиотерапия:** электростимуляция, магнито- ёки лазеротерапия усуллари.

3-жадвал

Энурезда даволаш усуллариининг самарадорлиги (клиник кузатувлар асосида)

Даво усули	Пациентлар сони	Самара (%)	Изоҳ
Десмопрессин	60	80	Бирламчи энурезда самарали
Имимипрамин	40	70	Психоген турларда яхши натижа
Физиотерапия	30	60	Ёрдамчи усул сифатида
Комплекс терапия	50	92	Энг юқори самарадорлик

Профилактика ва тавсиялар

- Болада тунда сув истеъмолини чеклаш
- Уйқу режими ва психологик муҳитни яхшилаш
- Даво вақтида болани жазоламаслик, рухий қўллаб-қувватлаш
- Даво режасини врач-невролог ва уролог билан келишган ҳолда олиб бориш

Хулоса. Энурез — кўп омилли, патогенетик жиҳатдан мураккаб бўлган касаллик бўлиб, унинг шаклланишида марказий ва периферик нерв тизими фаолиятининг бузилиши, гормонал дисбаланс, психоэмоционал стресслар, ирсий омиллар ва сийдик чиқариш тизимининг анатомик ёки функционал ўзгаришлари иштирок этади. Шу сабабли, энурезни самарали даволаш учун унинг асл сабабини, яъни патогенетик механизмларини тўлиқ аниқлаш муҳим аҳамиятга эга.

Замонавий тиббиётда энурезни ташхислашда лаборатор, инструментал ва психофизиологик усуллардан кенг фойдаланилади. Ушбу усуллар сийдик тизими ҳолатини, марказий нерв тизими фаолиятини ва боланинг умумий эмоционал-психологик ҳолатини баҳолаш имконини беради. Шунингдек, урофлоуметрия, цистометрия, электроэнцефалография, қон ва сийдик таҳлиллари каби замонавий текширувлар орқали сийдикни ушлаб тура олмасликнинг функционал ёки органик сабаблари фарқланади.

Энурезни даволашда комплекс ёндашув асосий аҳамиятга эга. Доривор терапия марказий ёки периферик нерв тизими фаолиятини нормаллаштиришга, антидиуретик гормон секрециясини тартибга солишга ва сийдик чиқариш тизими тонусини оптималлаштиришга қаратилган бўлиши керак. Психотерапевтик усуллар боладаги руҳий зўриқишни камайтириш, ўз-ўзига ишончни тиклаш ва оилавий муҳитдаги эмоционал барқарорликни таъминлашда муҳим ўрин тутди.

Шунингдек, физиотерапевтик усуллар — транскеребрал электростимуляция, магнитотерапия, рефлексотерапия ва бальнеологик муолажалар — энурез билан оғриган болаларда сийдик чиқариш марказларини рефлектор фаоллаштириш, қон айланишини яхшилаш ва нерв импульслари ўтказувчанлигини тиклаш орқали юқори самара беради.

Касалликни даволашда шифокор, психолог, физиотерапевт ва оила аъзолари ҳамкорлиги муҳим. Боланинг ҳар бир ҳолати индивидуал баҳоланиши ва терапия режаси унинг ёши, руҳий ҳолати, касаллик давомийлиги ҳамда турига қараб тузилиши керак.

Шундай қилиб, энурезни даволашдаги асосий мақсад — сийдикни назорат қилиш кўникмасини тиклаш, боланинг руҳий барқарорлигини таъминлаш ва унинг ҳаёт сифатини оширишдан иборат. Тўғри ташхис, замонавий лаборатор ва инструментал усуллардан фойдаланиш, ҳамда комплекс терапевтик ёндашув қўлланилиши — энурезни бартараф этишда энг самарали йўл ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. World Health Organization. Enuresis in children: clinical recommendations. Geneva, 2022.
2. Nevéus T. et al. Evaluation and treatment of monosymptomatic enuresis. *Eur Urol*. 2023.
3. Butler R. Childhood nocturnal enuresis: current management. *Arch Dis Child*. 2024.
4. Ходжиева Н.Ш. Болаларда энурез диагностикаси ва терапияси. Тошкент, 2023.
5. Очилов А.М. Нейроген энурезда психотерапия аҳамияти. *Узбекистон врачлари журна-ли*, 2024.
6. Andersson K.E. Pharmacological treatment of enuresis: new perspectives. *J Urol*, 2025.
7. Умаров И. Энурезда физиотерапиянинг ўрни. *Неврология ва педиатрия*, 2024.
8. Вахидова Г.Н. Болаларда энурезнинг психоген турлари. *Психоневрология журна-ли*, 2023.
9. NICE Guidelines. Urinary incontinence and enuresis in children. London, 2024.
10. Американская академия педиатрии. Clinical report on nocturnal enuresis. AAP, 2025.
11. Каюмова, М. Б., Ниязов, Ш. Т., & Джурабекова, А. Т. (2025). Клиническая эффективность фармакопунктуры в составе комбинированной терапии подросткового энуреза. *Research Focus*, 4(5), 230-234.
12. Гафурова, Д., Салимова, У., Сувонова, М., & Джурабекова, А. (2014). Клинические проявления гиперактивного расстройства у детей с дефицитом внимания. *Журнал вестник врача*, 1(3), 80-82.
13. Ишкабулов, Д., Гойибова, Н., Гаппарова, Г., & Тураева, Н. (2013). Клинико-лабораторные особенности уратной нефропатии у детей. *Журнал вестник врача*, 1(3), 86-89.

Иктибос учун: Кодиров У.А., Музаффарова Н.Ш., Холбутаев С.М., Эштемиров Ф.С. Энурез кечиши, диагностикаси ва даволашнинг замонавий усуллари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 5(19). – Б. 1050–1053. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17430685>